

Ewolucja stosunków prawnych między rodzicami a dziećmi w polskim prawie rodzinnym

Katarzyna Kamińska

Uniwersytet Śląski

ORCID: 0000-0002-4438-0127

Abstract

The evolution of relationships between parents and children under Polish legal system

Katarzyna Kamińska in the paper *The evolution of relationships between parents and children under Polish legal system* provides some remarks on the child's right to maintain personal relationships and direct contact with both parents and its protection in Polish family law. The Author discusses an outdated view of equality where the mother is to take the main responsibility for the children instead of both parents sharing the responsibility. The paper focuses on presenting the academic and practical issues connected with caring for children after parental separation. In a perspective of eradication of gender discrimination, the parental authority should be equally shared by two parents. The Author analyses the child's right to both parents, among other things, in the Polish Constitution (1997), Polish Family and Guardianship Code (1964) and Convention on the Rights of the Child (1989), and also indicates an important role of a children's ombudsman. It points to crucial role of the child welfare. Although under

Katarzyna Kamińska, mgr; doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; autorka publikacji z prawa rodzinnego; ostatnio opublikowała artykuł *Zasada rekryminacji jako negatywna przesłanka rozwodu* w „Kwartalniku Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury” (2019); uczestniczyła w licznych konferencjach o charakterze krajowym i międzynarodowym, w tym 6th CEFL Conference on Plurality and Diversity of Family Relations in Europe (2018) oraz Children's Rights and Interests ISFL Regional Conference (2019); uczestniczyła w szkoleniach z zakresu mediacji, w szczególności mediacji rodzinnych; zajmuje się sposobami uregulowania wykonywania władzy rodzicielskiej po rozwodzie lub rodzicom z innych powodów żyjącym w rozłączeniu nad ich wspólnymi małoletnimi dziećmi.

katarzynakaminska@us.edu.pl

Facta Ficta.

Journal of Theory, Narrative & Media

Polish law, there are no clear legal regulations concerning joint custody in Poland, there is no doubt that family courts in Poland may issue their decision allowing such solution. This institution has not been regulated *expressis verbis* in the Polish family law yet. However, current provisions do not preclude *de lege lata* such a manner of exercise of parental authority. Among the judgments where the exercise of parental authority was awarded to both parents, there is an increasing number of those, where joint physical custody over a child is adjudicated. In foreign legal systems, the rule is to maintain parental authority of both parents in divorce rulings. Exception is awarding the exercise of parental authority to one of the parents, restricting the parental authority of the second parent to specific rights and duties in relation to the child. This corresponds to stronger and stronger belief at the international forum that such an arrangement is the most appropriate for the best interest of the child.

Keywords: parental authority, parental equality, children's rights, joint custody, joint custody, fathers' rights, divorce, separation

Rozwód

Dla dzieci pierwszy w życiu koniec świata.
Dla kotka nowy Pan.
Dla pieska nowa Pani.
Dla mebli schody, łomot, wóz i przewóz.
Dla ścian jasne kwadraty po zdjętych obrazach.
Dla sąsiadów z parteru temat, przerwa w nudzie.
Dla samochodu lepiej gdyby były dwa.
Dla powieści, poezji – zgoda, bierz co chcesz.
Gorzej z encyklopedią i sprzętem wideo,
no i z tym poradnikiem poprawnej pisowni, gdzie chyba są wskazówki w kwestii dwojga imion
– czy jeszcze łączyć je spójnikiem „i”, czy już rozdzielać kropką.

(Szymborska 2012: 22)

Wprowadzenie

Relacje między rodzicami a dziećmi to jeden z najważniejszych i coraz częściej podejmowanych w nauce problemów. Władza rodzicielska, jako instytucja prawa rodzinnego, obejmuje prawa i obowiązki rodziców względem dziecka. Zarówno w doktrynie, jak i orzecznictwie trafnie zwraca się uwagę, że obowiązki rodzicielskie mają pierwszeństwo przed uprawnieniami. Wynika to z przemian prawa rodzinnego zmierzających do pełnej ochrony praw dziecka. Fakt ten potwierdza orzecznictwo Sądu Najwyższego stanowiące, że „władza rodzicielska [...] to przede wszystkim zespół obowiązków rodziców względem dziecka. Uprawnienia rodziców w stosunku do dziecka są niejako wtórnym składnikiem tej władzy” (III CZP 46/75, 1976). Wspomniane przemiany odzwierciedlają dążenie do realizacji, w ramach

polskiego porządku prawnego, zobowiązań międzynarodowych na rzecz ochrony praw dziecka. Historia praw dziecka nie jest zbyt długa, ponieważ dopiero na przełomie XVIII i XIX w. w świadomości ludzi ukształtowało się przekonanie, że dziecko potrzebuje szczególnej opieki i ochrony. Po raz pierwszy prawa dziecka zapisano w Deklaracji Praw Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Ligi Narodów w 1924 roku, zwanej także Deklaracją Genewską, jednak najważniejszym i najbardziej kompleksowym aktem prawnym określającym prawa dziecka jest Konwencja o prawach dziecka (dalej w skrócie: k.p.d.). Została uchwalona 20 listopada 1989 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych. Wszystkie sto dziewięćdziesiąt dwa kraje, które ratyfikowały ten dokument, zobowiązały się do respektowania i realizowania jego zapisów¹. Polska uczyniła to w 1991 roku. Konwencja o prawach dziecka popularnie nazywana jest światową konstytucją praw dzieci (Unicef.pl 2020: par. 7, 10).

Władza rodzicielska nie jest czymś stałym i raz na zawsze ukształtowanym. Z dawnej instytucji prawa rzymskiego *patria potestas* do uzyskania przez kobiety równouprawnienia, stała się władzą obojga rodziców – władzą w pełni równouprawnionych podmiotów: matki i ojca. Władza ojcowska (*patria potestas*) w Rzymie była instytucją właściwą tylko dla obywateli, a jej treść już współcześni określali jako osobliwość. Jak pisał Gajusz, „bo nie ma chyba żadnych innych ludzi, którzy mieliby taką *potestatem* nad swoimi dziećmi, jaką my mamy” (Gaius I, 55). Władza ojca nad podległymi osobami była w zasadzie nieograniczona. Obejmowała najbardziej drastyczne uprawnienie do dysponowania życiem osób podległych członków rodziny. Należy wskazać, że swobodne korzystanie z uprawnień ojcowskich hamowały ograniczenia pozaprawne, normy sakralne i obyczajowe, nadzór cenzorów i nacisk opinii publicznej. Ingerencja władzy państwowej w sferę uprawnień ojca, ograniczona za republiki, nasiliła się znacznie za cesarstwa. Odtąd historia władzy ojcowskiej rozwija się w kierunku stopniowego ograniczania na gruncie prawa i faktycznego osłabienia. Dziś z tradycji rzymskiej pozostało samo tylko pojęcie „władza” (*potestas*), ale i ono jest kwestionowane. Istotnie, „władza rodzicielska” z Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (1964, dalej w skrócie: k.r.o.) jest daleka od rzymskiej *patria potestas*, ma bowiem „służyć przede wszystkim dobru dziecka oraz interesowi społecznemu” (Kolańczyk 2017: 249-250). Dziecko z przedmiotu władzy rodzicielskiej, sprawowanej niemal wyłącznie przez ojca, stało się podmiotem praw z tej władzy wynikających. Aby to osiągnąć, należało jednak zmienić światopogląd, co znalazło swoje odzwierciedlenie także w prawie.

¹ Obecnie liczba ratyfikacji wynosi 196. USA podpisały Konwencję 16 lutego 1995 roku, ale do tej pory jej nie ratyfikowały.

Władza rodzicielska w prawie polskim

Wbrew powszechnej opinii, wykonywanie władzy rodzicielskiej nie ogranicza się tylko do relacji między rodzicami a dzieckiem. W doktrynie prezentowane są różne teorie co do charakteru prawnego władzy rodzicielskiej. Tomasz Sokołowski uważa, że pojęcie władzy rodzicielskiej oznacza wielostronny stosunek prawny łączący: rodziców z dzieckiem (stosunek rodzinnoprawny), rodziców z osobami trzecimi (stosunek cywilnoprawny) oraz rodziców z państwem (stosunek administracyjnoprawny). Należy zauważyć, że najbardziej charakterystyczny jest stosunek między rodzicami a dzieckiem, ponieważ wykazuje szereg cech swoistych i nadaje całemu złożonemu stosunkowi charakter rodzinnoprawny.

Prawa podmiotowe rodziców i odpowiadające im obowiązki rodzicielskie powinny być wykonywane tak, jak tego wymaga dobro dziecka i interes społeczny. Prawa te są ściśle związane z osobami rodziców i ich dzieci. Są niezbywalne i niedziedziczne; mogą być bezwzględne (*erga omnes*, skuteczne wobec wszystkich) lub względne (skuteczne tylko wobec dziecka). Jednym z założeń autorów nowelizacji k.r.o. z 2008 roku, było racjonalne partnerstwo rodziców i dzieci w zakresie wykonywania władzy rodzicielskiej. Dziecko to nie tylko „podwładny” rodziców, zobowiązany do posłuszeństwa, lecz także aktywny podmiot współdziałający w sprawowaniu przez rodziców władzy rodzicielskiej. Z jednej strony rodzice przed podjęciem decyzji w ważniejszych sprawach dotyczących osoby lub majątku dziecka powinni je wysłuchać i uwzględnić w miarę możliwości jego rozsądne życzenia, a z drugiej to dziecko, w sprawach, w których może samodzielnie działać i składać oświadczenia woli, powinno wysłuchać opinii i zaleceń rodziców formułowanych dla jego dobra. Dopełnieniem tak postawionej tezy jest obowiązek wynikający z przepisu art. 87 k.r.o., to jest wzajemnego szacunku i wspierania się.

Z treści przepisu art. 93 § 1 k.r.o. wynika, że intencją polskiego ustawodawcy było to, aby władza rodzicielska przysługiwała obojgu rodzicom i to w równym stopniu. Każdego z rodziców łączy z dzieckiem odrębny stosunek rodzinnoprawny o charakterze samodzielnym, jego treścią zaś jest władza rodzicielska. Zgodnie bowiem z przepisem art. 97 § 1 k.r.o., „jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania.” Należy jednak podkreślić, że ta samodzielność nie obejmuje istotnych spraw dziecka. O takich sprawach rodzice decydują wspólnie, a w razie braku porozumienia rozstrzyga sąd opiekuńczy (art. 97 § 2 k.r.o.). Do istotnych spraw dziecka zalicza się: publikację wizerunku dziecka w określonym miejscu, czasie i w zestawieniu z określonym materiałem prasowym (V ACa 484/17, 2018), rozstrzygnięcie o miejscu pobytu dziecka (III CZP 21/12, 2012), złożenie wniosku o wydanie

paszportu małoletniemu dziecku (I CZ 153/11, 2012) czy zmianę nazwiska dziecka w postępowaniu administracyjnym (I CKN 787/98, 2000).

Od zasady, że władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom istnieją wyjątki. Władza rodzicielska może przysługiwać jednemu z rodziców w przypadku, gdy nie zostało ustalone ojcostwo lub gdy drugi z rodziców nie żyje, nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, został pozbawiony władzy rodzicielskiej lub została ona wobec niego zawieszona.

W nauce prawa rodzinnego akcentuje się potrzebę zagwarantowania dziecku rodziców rozwodzących się lub z innego powodu żyjących w rozłączeniu, szanowania jego naturalnego prawa do wychowania przez oboje rodziców, co wynika z wykładni przepisu art. 9 k.p.d. Z treści przepisu art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (1997, dalej w skrócie: Konstytucja RP) można wywieść zasadę egalitaryzmu małżonków. Rozwinięciem tego przepisu jest art. 33 ust. 1 ustawy zasadniczej, zgodnie z którym kobieta i mężczyzna w Rzeczypospolitej Polskiej mają równe prawa, w tym w życiu rodzinnym. Ponadto w przepisie art. 18 Konstytucji RP wskazano, że macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej. Pomimo wprowadzenia do polskiego porządku prawnego przepisów jednoznacznie wskazujących na konieczność uwzględnienia przez sądy prawa dziecka do wychowania przez oboje rodziców, nadal odnotowuje się problemy z pełną realizacją praw dziecka w tym zakresie.

Opieka nad dziećmi po rozwodzie

Rozwód czy konkretniej – rozstanie rodziców – jest sytuacją, która często przyczynia się do odseparowania jednego z rodziców, którym zwykle jest ojciec dziecka. Powszechnym zjawiskiem jest przyznanie matce przez sąd opieki nad dziećmi. Natomiast kontakt ojca z dzieckiem jest ograniczony, a niekiedy wręcz znikomy, ograniczony do obowiązku alimentacyjnego wobec dziecka (Trepka-Starosta 2016: 146). Ojcowie czują się dyskryminowani w sądach rodzinnych, uważają, że polskie sądy faworyzują rolę matki. Do najczęściej zgłaszanych trudności związanych z sytuacją porozwodową należą:

- (1). bezzasadne oskarżenia matek;
- (2). stereotyp „dobrego” macierzyństwa i „złego” ojcostwa po rozwodzie;
- (3). brak kontaktu z dzieckiem;
- (4). odizolowanie dziecka po rozwodzie.

W piśmiennictwie Jerzy F. Strzebinczyk zwraca uwagę na ten schematyzm obserwowany w praktyce, a polegający na powierzaniu wykonywania władzy rodzicielskiej głównie matkom i dodaje, że wywołało to już efekt w postaci powstania stowarzyszeń obrony praw ojców (Strzebinczyk 2016: 182). Brak kontaktu z dzieckiem oznacza brak możliwości uczestniczenia ojca w życiu dziecka. Jednakże dyskryminacja ojców to nie tylko kwestia tego, komu zostanie powierzona opieka nad dzieckiem po rozwodzie rodziców. Zdarza się, że gdy dziecko ma ustalone miejsce zamieszkania u matki, a ojcu przysługuje prawo do kontaktów z dzieckiem, matka utrudnia, a czasami nawet uniemożliwia ich realizację. Jak wielokrotnie podkreślał Rzecznik Praw Dziecka:

Alienacja dziecka od jednego z rodziców jest niewątpliwie formą przemocy emocjonalnej. Świadome bądź nieświadome zachowania alienacyjne doprowadzają do zaburzeń osobowościowych, emocjonalnych, społecznych i rozwojowych dziecka. Wciąganie w konflikt okołorozwodowy, manipulacja, sterowanie lękami dziecka, szantaż emocjonalny są niestety działaniami powszechnymi. Indukowane dziecku negatywne postawy i przekonania wobec drugiego rodzica, skutkują głębokimi zaburzeniami w sferze emocjonalnej dziecka i mają ogromny wpływ na jego późniejsze – dorosłe – życie (Rzecznik Praw Dziecka 2017).

W doktrynie wskazuje się, że prawo i obowiązek kontaktów dotyczy dalszego pielęgnowania więzi rodzica z dzieckiem w formach określonych przepisami art. 113-113⁶ k.r.o. w sytuacji rozpadu rodziny. Istotą omawianej instytucji jest prawna ochrona kontaktów jako formy i wyrazu bliskości, istniejącej pomiędzy rodzicem a dzieckiem. Wynika ona z więzi uczuciowej, której nie powinno się naruszać. Wiąż ta jest nie tylko koniecznym warunkiem prawidłowego rozwoju dziecka i stanowi zaspokojenie swoistego naturalnego instynktu, którego istnienia nie można odmówić żadnej ze stron tej relacji, ale jest także jednym z podstawowych elementów procesu wychowania dziecka oraz ukształtowania zdolności do jego późniejszych relacji w dorosłym życiu. Zgodnie z rozpowszechnioną w psychologii teorią stylów przywiązywania się, więź dziecka z rodzicami ma wpływ na relacje, jakie tworzy ono już jako osoba dorosła. Powyższe należy uzupełnić o twierdzenie, że cechą charakterystyczną stosunków panujących w rodzinie jest niemożność przymuszenia jej członków do zachowań mających źródło w uczuciach. Jednakże pomimo nierzadkiego braku sankcji i bezradności w egzekwowaniu naturalnych relacji, prawo, dzięki swym właściwościom regulacyjnym, dba o prawidłowy rozwój dziecka. I tak, choć nie jest ono w stanie przymusić do więzi emocjonalnej, zapewnić może kontakt dziecka z drugim rodzicem (Zajączkowska-Burtowy 2020).

Rzecznik Praw Dziecka, akcentując fundamentalizm prawa dziecka do wychowania przez oboje rodziców, dostrzegł także potrzebę rozbudowania przyjętych rozwiązań prawnych, w szczególności w zakresie skuteczniejszej realizacji postanowień sądowych i wzbogacenia mechanizmów polubownego rozwiązywania konfliktów pomiędzy rodzicami. Podzielić należy pogląd, zgodny z którym izolacja dziecka od jednego z rodziców w przypadku, gdy jedyną przesłanką takiego zachowania jest silny konflikt z drugim rodzicem, powinna spotkać się z szybką i stanowczą reakcją sądu. Stanowi to bowiem naruszenie władzy rodzicielskiej. W odpowiedzi na sygnalizowane wyżej problemy związane z realizacją prawa do osobistej styczności z dzieckiem po rozwodzie lub w sytuacji rodziców żyjących w rozłączeniu, w polskim prawie rodzinnym od wielu lat toczy się dyskusja nad zasadnością wprowadzenia do k.r.o. regulacji instytucji pieczy naprzemiennej, nazywanej także bardziej trafnie pieczą równoważną.

Instytucja pieczy naprzemiennej

W zagranicznych systemach prawnych od dawna regułą jest pozostawienie władzy rodzicielskiej obojgu rozchodzącym się rodzicom. Natomiast wyjątkiem od tego jest przyznanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców z jednoczesnym ograniczeniem drugiego do określonych praw i obowiązków w stosunku do osoby dziecka. Jest to wyraz coraz silniejszego na forum zagranicznym, zarówno europejskim, jak i amerykańskim, przekonania, że takie właśnie rozwiązanie jest najbardziej właściwe z punktu widzenia dobra dziecka (Justyński 2011: 5). Sygnalizowanie przez ojców problemów z egzekucją kontaktów sprawia, że to właśnie ojcowie zabiegają o pieczę naprzemienną. Nowe rozwiązanie mogłoby zapobiec izolacji rodzicielskiej wskutek nierespektowania prawa do kontaktów (Opinia 2014).

Naprzemiennosc opieki jest ukłonem w stronę ojców, dotychczas odsuwanych na drugi plan przez sądy orzekające o rozwodzie. Panuje bowiem powszechne przekonanie, że matka i macierzyństwo są dobrem bardziej chronionym prawnie niż ojcostwo, pomimo prawnego zagwarantowania równości obojga rodziców (art. 18 Konstytucji RP). W sytuacji rozpadu małżeństwa prawo do opieki nad dzieckiem w sposób automatyczny powierzane jest matce, co wiąże się ze stereotypową oceną jej predyspozycji opiekuńczo-wychowawczych i wyższych kompetencji w tym zakresie (Sosnowski 2018: 33-77). W ostatnim czasie zauważa się zmiany w zakresie ról rodzicielskich. Tradycyjny model mężczyzny pracującego i kobiety opiekującej się domem przestaje być aktualny, coraz więcej ojców chce i potrzebuje pełnić inną rolę niż tylko żywiciela rodziny. Na kanwie rosnących oczekiwań wobec zaangażowania ojców w opiekę i wychowanie dzieci kształtuje się nowy wzorzec, który można określić

jako „nowe ojcostwo”. Rezultatem silniejszego niż w poprzednich okresach zaangażowania ojców w sprawowanie bieżącej pieczy nad dzieckiem są silne, emocjonalne więzi z dzieckiem. W sytuacji rozpadu rodziny powoduje to często powstanie konfliktu na tle dalszego wykonywania władzy rodzicielskiej. Coraz częściej w procesach o rozwód kwestia rozstrzygnięcia o władzy rodzicielskiej i kontaktach staje się podstawową osią sporu i centralnym punktem rozstrzygnięcia. Można przypuszczać, że wraz z pogłębianiem się wspomnianych zmian społecznych problemy te będą narastać (Domański 2016: 118-119).

Pieczą naprzemienną oznacza system sprawowania pieczy nad dziećmi, polegający na tym, że dziecko po rozstaniu rodziców przebywa pod opieką raz jednego, raz drugiego rodzica, przy czym najczęściej jest to zbliżony okres (SKO 4318/296/16, 2016). Dziecko mieszka faktycznie z każdym z rodziców w oznaczonym czasie i pozostaje wówczas pod jego opieką. Od pieczy naprzemienną należy odróżnić tak zwaną naprzemienną władzę rodzicielską, polegającą na tym, że w określonych okresach władzę sprawują rodzice naprzemiennie, na przykład pół roku – jeden rodzic, a przez drugą połowę roku – drugi rodzic. Taki czasowy podział wykonywania władzy rodzicielskiej nigdy nie był i nie jest nadal dopuszczalny w świetle obowiązujących przepisów k.r.o. (C 414/52, 1952). Podstawowym celem pieczy naprzemienną jest zapewnienie każdemu z rodziców możliwości spędzania z dzieckiem porównywalnej ilości czasu. Należy przy tym podkreślić, że piecza naprzemienna nie oznacza wyłącznie układów symetrycznej opieki nad dzieckiem w proporcji 50:50, a jej istota wyraża się w sprawowaniu codziennej pieczy nad dziećmi (*physical custody*) przez rodziców, którym przysługuje pełna władza rodzicielska (*joint legal custody*) w naprzemiennych okresach czasu (Łukasiewicz 2018: 53). Rozwiązanie takie łączy się z systematycznymi zmianami miejsca pobytu dziecka. W piśmiennictwie zagranicznym jako *joint physical custody* na ogół rozumie się sytuację, w której dziecko przebywa pod pieczą każdego z rodziców minimum 25%, zgodnie z innymi poglądami 30% lub też 33%, czasu. Niekiedy wskazuje się minimalną liczbę dni w roku (Domański 2017: 55).

Analiza danych pochodzących z Głównego Urzędu Statystycznego na temat rozwodów według decyzji sądu o wykonywaniu władzy rodzicielskiej i opieki nad małoletnimi dziećmi wykazała, że sądy w Polsce coraz śmielej orzekają o wspólnej opiece rodziców nad dziećmi. W 2018 roku wydano ogółem 36 214 rozstrzygnięć, z czego w 20 055 spraw o wykonywanie władzy rodzicielskiej powierzono razem matce i ojcu (Rocznik Demograficzny: 2019)². Dla porównania, w 2014 roku na trzydzieści osiem tysięcy

² Wykonywanie władzy rodzicielskiej powierzono: matce trzynaście tysięcy trzysta trzydzieści trzy spraw, ojcu tysiąc dwieście siedemdziesiąt sześć spraw i oddzielnie matce i ojcu dwieście sześćdziesiąt dwie sprawy.

czterdzieści decyzji, tylko dwanaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć spraw dotyczyło wspólnego sprawowania władzy rodzicielskiej (Rocznik Demograficzny: 2015)³.

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami podstawę orzekania o ustanowieniu pieczy naprzemiennej w wyroku rozwodowym stanowią przepisy art. 58 § 1 i § 1a k.r.o. Orzeczenie o pieczy naprzemiennej możliwe jest w przypadku przedstawienia przez rodziców pisemnego porozumienia o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej, ale także w razie braku takiego wniosku. Wtedy sąd, uwzględniając prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców, może określić w wyroku rozwodowym zasady sprawowania pieczy naprzemiennej. Idea porozumienia rodziców nawiązuje do amerykańskiego wzorca tak zwanego „planu wychowawczego” (*parenting plan*), będącego wynikiem negocjacji pomiędzy rodzicami i dobrowolnego zobowiązania się przez nich przed sądem do określonego sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywania z dzieckiem kontaktów. Jednakże instytucja porozumienia zawarta w przepisie art. 58 § 1 k.r.o. tylko w niewielkim stopniu przypomina „plan wychowawczy” funkcjonujący w Stanach Zjednoczonych. Porozumienie to, jak dowodzi Wanda Stojanowska, wymaga szczegółowego unormowania, aby mogło stać się odpowiednikiem „planu wychowawczego” według prawa amerykańskiego (Stojanowska 2007: 17).

Warunki stosowania pieczy naprzemiennej

Najważniejszą przesłanką ustanowienia pieczy naprzemiennej powinna być głęboko i wnikliwie rozważona zgodność tego rozstrzygnięcia z dobrem dziecka. Klauzula dobra dziecka ma jednak dość specyficzny charakter. Jej ocena wymaga wieloaspektowej, globalnej analizy stanu faktycznego na różnych płaszczyznach i podjęcia rozwiązania optymalnego dla dziecka w danych okolicznościach. Należy przy tym podkreślić, że sąd, dokonując oceny postulowanego rozstrzygnięcia przez pryzmat dobra dziecka, nie porównuje hipotetycznych skutków zastosowania modelu pieczy naprzemiennej ze stanem optymalnym – wychowywania się dziecka w niezdeintegrowanej rodzinie pełnej, ale z możliwym stanem, w którym wykonywanie władzy rodzicielskiej zostanie powierzone jednemu z rodziców.

W k.r.o. nie została zamieszczona definicja legalna pieczy naprzemiennej. Brak jest też innych wskazówek dla sądu jak tę kwestię rozstrzygać.

³ Wykonywanie władzy rodzicielskiej powierzono: matce dwadzieścia trzy tysiące siedemdziesiąt pięć spraw, ojcu tysiąc siedemset spraw i oddzielnie matce i ojcu dwieście osiemdziesiąt trzy sprawy.

Trafnie wobec tego zauważono, że możliwe jest w tym zakresie korzystanie z zasady 3.20, zawartej w *Zasadach Europejskiego Prawa Rodzinnego* na temat władzy rodzicielskiej. Według tej zasady dziecko może zamieszkiwać na przemian u każdego z rodziców po uprzednim zatwierdzeniu takiego sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej przez właściwy organ lub na podstawie decyzji właściwego organu. Ustanawiając pieczę naprzemienną, właściwy organ powinien wziąć pod uwagę:

- (1). wiek i opinię dziecka;
- (2). zdolność i chęć rodziców do współpracy w sprawach dotyczących dziecka, jak również sytuację osobistą każdego z nich;
- (3). odległość między domami rodziców i szkołą dziecka (Boele-Woelki 2007: 130).

Sąd przed orzeczeniem pieczy naprzemienną powinien skorzystać z opinii biegłego, na przykład psychologa, w której ujęte zostaną okoliczności sprzyjające ustanowieniu tej pieczy albo temu rozwiązaniu niesprzyjające, czy nawet go wykluczające. Takimi przyczynami mogą być istniejące konflikty między rodzicami, skutkujące powstaniem między nimi trwałego i zupełnego rozkładu pożycia, w tym przemoc czy agresja w stosunku do siebie, ale i wobec dzieci. Odwołując się do poglądów Alicji Czeredeckiej: „[...] orzekanie pieczy naprzemienną w sytuacji nasilonego konfliktu między rodzicami stanowi skrajny przykład rozwiązania służącego racjom rodziców i spokojowi sądu, ale sprzecznego z dobrem dziecka” (Czeredecka 2010: 108).

Podstawowym warunkiem zastosowania pieczy naprzemienną jest wystąpienie takich okoliczności, które pozwalają na założenie harmonijnej współpracy w najważniejszych, jak nie we wszystkich aspektach wychowawczych. Należy jednak zaznaczyć, że pozytywna ocena z punktu widzenia psychologicznego, nie przesądza jeszcze o możliwości orzeczenia o pieczy naprzemienną przez sąd. Ocena występowania pewnych przesłanek określonego rozstrzygnięcia należy wyłącznie do sądu.

Istotne dla odróżnienia modelu wykonywania władzy rodzicielskiej w formie pieczy naprzemienną od wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej⁴ jest stworzenie dwóch w miarę równorzędnych centrów życiowych dziecka, a zatem sytuacji, w której dziecko ma dwa miejsca stałego pobytu. Przy drugim rozwiązaniu dziecko ma jedno główne centrum życiowe i miejsce pobytu przy „pierwszoplanowym” opiekunie, a spędzanie czasu nawet w miejscu przebywania drugiego z rodziców ma charakter gościnny

⁴ Gdy jedno z rodziców jest „pierwszoplanowym” opiekunem dziecka, a drugie ma jedynie szeroko zakreślone prawo do kontaktów.

(Domański 2017: 55). W doktrynie i orzecznictwie wskazuje się, że z pieczą naprzemienną mamy do czynienia wtedy, gdy dziecko koncentruje swoje sprawy życiowe z obojgiem rodziców, gdy zamieszkuje i u matki, i u ojca (Partyk 2019). Piecza naprzemienna jest wykonywana, jeśli rodzice co do zasady po równo dzielą się w zajmowaniu dzieckiem, zatem można postawić tezę, że piecza naprzemienna oznacza stan równego podziału obowiązków wobec dziecka (I OSK 878/17, 2019).

Przechodząc do oceny pieczy naprzemiennnej, jej badania nie przynoszą jednoznacznych wyników. Jedni autorzy wskazują, że dzieci wychowywane w tym modelu mają wyższą samoocenę, deklarują wyższą satysfakcję z kontaktów z rozwiedzionymi rodzicami, bo mają bliskie relacje z każdym z nich, są bardziej dojrzałe społecznie i otwarte. Rodzice natomiast są bardziej zaangażowani w opiekę i mniej przeciążeni obowiązkami niż w przypadku wyłącznej opieki, rzadziej też wchodzą w konflikty między sobą. Według innych autorów, równie dobre rezultaty dzieci i rodzice osiągnąć mogą w przypadku wspólnej opieki w sensie prawnym, bez naprzemiennego zamieszkiwania dziecka z każdym z rodziców, a faktycznego uczestnictwa „rodzica drugoplanowego” w życiu dziecka (Gójska 2010: 430).

W kontekście omawianej instytucji ważne jest, aby dzieci rodziców po rozwodzie lub z innych powodów żyjących w rozłączeniu, zachowywały nieskrępowany kontakt z obojgiem rodziców. Z drugiej strony zwolennicy pieczy naprzemiennnej nie do końca słusznie sprowadzają kwestię dobra dziecka do miejsca, w którym ono przebywa, tym samym czyniąc szkodę dla tego rozwiązania. W tym miejscu należy postawić tezę, że piecza naprzemienna to rozwiązanie czysto techniczne. Równoważność rodzicielska jest pojęciem bardziej złożonym, nie chodzi bowiem o terminarz spotkań i organizację czasu, lecz o założenie współpracy i równego zaangażowania obojga rodziców w sprawowanie opieki nad dzieckiem. Idąc tym tokiem rozumowania, podstawą dla dobrze funkcjonującego modelu naprzemiennego jest równoważność. Miejsce pobytu dziecka jest tutaj okolicznością drugorzędną. Jak podnosi Jacek Ignaczewski: „[...] każdy z rodziców, który akcent stawia na to zagadnienie, dowodzi tylko swych obniżonych kwalifikacji wychowawczych” (Ignaczewski 2014: 257).

Podsumowanie

Coraz częściej mówi się o rozwiązaniach prawnych przyjętych w państwach Europy i w USA, czemu towarzyszy argumentacja o dobrym funkcjonowaniu tego systemu. Wprowadzenie do systemów prawa rodzinnego pieczy naprzemiennnej jest tendencją rzeczywistą. Rozwiązania takie działają

w większości państw UE i USA. Sytuacji tej nie można ignorować. Zasadne wydaje się szczegółowe rozważenie niewątpliwych zalet i wad systemu naprzemiennego pieczy rodzicielskiej, w kierunku niewykluczającym żadnej możliwości (Bedełek 2013).

Pieczka naprzemienna może być remedium na nowy kształt tradycyjnych ról w rodzinie. Z jednej strony bowiem mamy ojców, którzy po rozpadzie małżeństwa chcą pozostawać zaangażowanymi i obecnymi w życiu dziecka, a po drugiej stronie – oczekiwania matek, które chcą spełniać się nie tylko w roli matki, ale też efektywnie realizować swoje obowiązki zawodowe (Andryszczak 2017: 92). Należy jednak pamiętać, że każda rodzina i każdy rozwód są inne. Różnią się też relacje dzieci z rodzicami. Model pieczy naprzemiennego nie zawsze jest optymalnym rozwiązaniem, ale sąd powinien go rozważyć przy orzekaniu o władzy rodzicielskiej. Tylko takie rozwiązanie jest w stanie zapewnić dziecku równie lub prawie równie intensywny kontakt z obojgiem rodziców po ich rozstaniu (Kosińska-Wiercińska 2011: 32).

Źródła cytowań

- ANDRYSZCZAK, MARTA (2017), 'Dwa domy, dwa życia – czyli o tzw. pieczy naprzemiennej', Marta Andryszczak, Renata Badowiec, Daria Gęsicka (red.), *Prawo, rodzina, praca*, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, ss. 87-95.
- BEDĘLEK, JERZY (2013), 'Problem pieczy naprzemiennej' w: Jerzy Bedełek, Grażyna Niemiałtowska (red.), *Komentarz do spraw o separację*, Warszawa: LexisNexis, ss. 145-146.
- BOELE-WOELKI, KATHARINA, FRÉDÉRIQUE FERRAND, CRISTINA GONZÁLEZ BEILFUSS, MAARIT JÄNTERÄ-JAREBORG, NIGEL LOWE, DIETER MARTINY, WALTER PINTENS (2007), *Principles of European Family Law Regarding Parental Responsibilities*, Antwerpen: Intersentia.
- CZEREDECKA, ALICJA (2010), *Rozwód a rywalizacja o opiekę nad dziećmi*, Warszawa: LexisNexis.
- Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z dnia 19 września 2016 roku (SKO 4318/296/16).
- DOMAŃSKI, MACIEJ (2017), 'Model pieczy naprzemiennej jako rozstrzygnięcie o władzy rodzicielskiej w wyroku rozwodowym (na tle nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z 25.06.2015 r.)', *Przeгляд Sądowy*: 7/8, ss. 53-71.
- DOMAŃSKI, MACIEJ (2016), 'Rozstrzygnięcie w wyroku rozwodowym o miejscu pobytu dziecka', *Przeгляд sądowy*: 11/12, ss. 107-120.
- GAIUS, *Institutiones*, I, 55, przekł. Piotr Hoffman, online: <http://biblioteka.kijowski.pl/antyk%20rzymski/06.%20gajus%20-%20instytucje.pdf>, [dostęp: 19.07.2020].
- GÓJSKA, AGATA (2010), w: Jacek Ignaczewski (red.), *Władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem. Sądowe Komentarze Tematyczne*, Warszawa: C.H. BECK, ss. 439-513.
- JUSTYŃSKI, TOMASZ (2011), 'W sprawie tzw. opieki naprzemiennej', *Rodzina i prawo*: 19, ss. 5-11.
- IGNACZEWSKI, JACEK (2014), w: Jacek Ignaczewski (red.), *Komentarz do spraw rodzinnych*, Warszawa: LexisNexis.
- KOLAŃCZYK, KAZIMIERZ (2007), *Prawo rzymskie*, Warszawa: LexisNexis.
- Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 2009 r. nr 114, poz. 946).
- KOSIŃSKA-WIERCIŃSKA, JOANNA (2011), 'Władza rodzicielska nad małoletnim dzieckiem w razie rozwodu rodziców na tle prawa amerykańskiego', *Rodzina i prawo*: 19, ss. 12-32.

- ŁUKASIEWICZ JAKUB M. (2018), 'Problemy praktyczne związane z instytucją pieczy naprzemiennej', *Forum Prawnicze*: 2 (46), ss. 53-64.
- Opinia w sprawie zmian Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z dnia 25 stycznia 2015 r., Stanowisko Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” wobec projektu z 23.09.2014 r.
- Orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 22 kwietnia 1952 r. (C 414/52, OSNCK 1953/2/47, LEX nr 117176).
- PARTYK, ALEKSANDRA (2019), *Opieka naprzemienna to stan równego podziału obowiązków wobec dziecka*, Warszawa: LexisNexis.
- Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 6 czerwca 2000 r. (I CKN 787/98, LEX nr 1673625).
- Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 3 lutego 2012 r. (I CZ 153/11, OSNC-ZD 2013/2/39, LEX nr 1130293).
- ROCZNIK DEMOGRAFICZNY 2015, Główny Urząd Statystyczny, online: https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatopracowania/137/plik/plik_061.pdf, [dostęp: 06.09.2020].
- ROCZNIK DEMOGRAFICZNY 2019, Główny Urząd Statystyczny, online: <https://stat.gov.pl/obszarytematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-demograficzny2019,3,13.html>, [dostęp: 06.09.2020].
- SOSNOWSKI, TOMASZ (2018), *Ojcostwo w perspektywie pokoleniowej. Studium socjopedagogiczne*, Warszawa: Scholar.
- STOJANOWSKA, WANDA (2007), 'Postulat przeniesienia amerykańskiej koncepcji „planu wychowawczego” rozwodzących się rodziców na grunt prawa polskiego', *Zeszyty Prawnicze UKSW*: 7 (2), ss. 7-44.
- STRZEBIŃCZYK, JERZY F. (2016), *Prawo rodzinne*, Warszawa: Wolters Kluwer.
- SZYMBORSKA, WISŁAWA (2012), 'Rozwód', w: *Tutaj*, Warszawa: Znak.
- TREPKA-STAROSTA, JUSTYNA, AGNIESZKA ROSZKOWSKA (2016), 'Zagrożone rodzicielstwo. Sytuacja ojców starających się o kontakty ze swoimi dziećmi po rozwodzie', w: Danuta Rode (red.), *Problemy jednostki i rodziny w obszarze stosowania prawa. Aspekty psychologiczne*, Warszawa: Difin, ss. 146-164.
- Uchwała Sądu Najwyższego cała izba SN – Izba Cywilna z dnia 9 czerwca 1976 r. (III CZP46/75, OSNC 1976/9/184, LEX nr 1966).
- Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 23 maja 2012 r. (III CZP 21/12, OSNC 2012/12/140, LEX nr 1163878).
- UNICEF.PL, *Geneza praw dziecka*, online: <https://www.unicef.pl/O-nas/Prawa-dziecka/Geneza-praw-dziecka>, par. 7, 10, [dostęp: 19.07.2020].
- Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 2019 r., poz. 2086).

Wyrok Sądu Administracyjnego z dnia 26 lutego 2019 r. (I OSK 878/17, LEX nr 2645565).

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 4 lipca 2018 r. (V ACa 484/17, LEX nr 2531598).

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka z dnia 21 kwietnia 2017 r. „Prawo dziecka do obojga rodziców przepisy a rzeczywistość” – znak GAB.422.5.2017.BS, skierowane do Ministra Sprawiedliwości, Prokuratora Generalnego, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

ZAJĄCZKOWSKA-BURTOWY, JOANNA (2002), *Kontakty z dzieckiem. Prawa i obowiązki*, Warszawa: Wolters Kluwer.